

CONTRIBUIÇÕES DO FARMACÊUTICO NA EQUIPE DE CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES ONCOLÓGICOS: REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 23/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7351880

Autoria: Enilma de Jesus Câmara Araújo¹

Coautor: Paulo de Tarso Silva Barros²

Orientador: Paulo de Tarso Silva Barros³

RESUMO

Introdução: O câncer é uma das doenças que mais causam mortes na população a nível mundial. Trata-se de uma doença que afeta não só o corpo, mas também o psicológico e o espiritual da pessoa acometida por esta enfermidade. Quando as possibilidades de cura dessa doença se esgotam, é iniciado o cuidado paliativo que desenvolve-se por meio da equipe multiprofissional, dentre os quais se encontram o profissional farmacêutico. Por meio da equipe de cuidados paliativos é possível oferecer alívio, controle da dor e dos sintomas, cujos cuidados tem a finalidade de desenvolver uma morte natural, mostrando a importância de um cuidado integral ao paciente. **Objetivo:** descrever as contribuições do farmacêutico frente aos cuidados paliativos em pacientes oncológicos. **Metodologia:** trata-se de um estudo descritivo do tipo revisão de literatura, realizado no período de outubro de 2021 a novembro de 2022, coletados por meio de busca nas bases de dados da Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online – MEDLINE e Biblioteca Científica Eletrônica Online – SCIELO. Para delimitação da amostra foram utilizados os artigos com texto disponível na íntegra, nos idiomas português e inglês publicados entre os anos 2017 a 2021, e eliminados os artigos incompletos, não gratuitos, com restrição de acesso e os que não atenderam aos critérios de inclusão delineados. **Resultados:** Para fins de resultados da pesquisa, foram encontrados 117 artigos, e após aplicados os critérios de inclusão e exclusão restaram 10 artigos, os quais foram utilizados para análise dos resultados desta pesquisa. **Conclusão:** frente a pesquisa chegou-se a conclusão que a atenção farmacêutica atende às necessidades sociais visando alcançar os melhores resultados durante a farmacoterapia. Para colocá-la em prática, são necessárias ações que tenham por base o tripé farmacêutico-paciente-medicação, adotando estratégias educativas como o aconselhamento terapêutico contribuindo tanto para o uso correto de medicamentos.

Palavra-chave: Câncer. Farmácia. Tratamento.

ABSTRACT

Introduction: Cancer is one of the diseases that cause the most deaths in the world's population. It is a disease that affects not only the body, but also the psychological and spiritual aspects of the person affected by this disease. When the possibilities of curing this disease are exhausted, palliative care begins, which is developed through the multidisciplinary team, among which are the pharmacist. Through the palliative care team, it is possible to offer relief, control of pain and symptoms, whose care aims to develop a natural death, showing the importance of comprehensive care for the patient. **Objective:** to describe the pharmacist's contributions to palliative care in cancer patients. **Methodology:** this is a descriptive study of the literature review type, carried out from October 2021 to November 2022, collected through a search in the databases of Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences – LILACS, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online – MEDLINE and Biblioteca Científica Eletrônica Online – SCIELO. In order to delimit the sample, articles were

used with text available in full, in Portuguese and English, published between the years 2017 to 2021, and incomplete articles, not free, with restricted access and those that did not meet the inclusion criteria were eliminated. **Results:** For the purposes of research results, 117 articles were found, and after applying the inclusion and exclusion criteria, 10 articles remained, which were used to analyze the results of this research. **Conclusion:** in view of the research, it was concluded that pharmaceutical care meets social needs in order to achieve the best results during pharmacotherapy. To put it into practice, actions are necessary that are based on the pharmacist-patient-medication tripod, adopting educational strategies such as therapeutic counseling, contributing both to the correct use of medicines.

Keywords: Cancer. Pharmacy. Treatment.

1 INTRODUÇÃO

A ausência de um tratamento específico e imunizante para pacientes oncológicos geram sintomas de medo e insegurança nos pacientes e em seus familiares, surgindo o sentimento de estarem aguardando o momento da morte (WANG *et al.*, 2020).

Nesse contexto, os Cuidados Paliativos surgem como uma abordagem alternativa que visa melhorar a qualidade de vida dos pacientes e de suas famílias que enfrentam problemas associados a doenças que põem em risco a vida. Baseiam-se em conhecimentos, possibilidades de intervenções clínicas e terapêuticas nas diversas áreas de conhecimento da ciência médica e de conhecimentos específicos (ROCHA; DOI, 2021).

Implementar os cuidados paliativos torna-se uma opção viável e necessária para assegurar cuidado de qualidade, uma vez que oferecem a possibilidade de conforto e alívio do sofrimento diante de prognósticos incertos (FADUL; ELSAYEM; BRUERA, 2020).

Os Cuidados Paliativos não são baseados em protocolos, mas sim em princípios, ou seja, não se fala em impossibilidades de cura, mas em possibilidades ou não

de tratamento modificador da doença. Desta forma, afasta-se a ideia de “não ter mais nada a fazer”. De forma geral, trata-se de uma abordagem que inclui a espiritualidade dentre as dimensões do ser humano, onde a família é lembrada e assistida também após a morte do paciente, no período de luto (ROCHA; DOI, 2021).

A complexidade desta assistência exige uma abordagem multiprofissional, haja vista que o adoecimento afeta aspectos biopsicossociais e espirituais. Tal equipe é composta por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, psicólogos, entre outros profissionais que podem cooperar com o cuidado holístico e a qualidade de vida do paciente e sua família (CALADO; TAVARES; BEZERRA, 2019).

O profissional de saúde envolvido no processo do cuidado paliativo é visto como ponto de apoio no enfrentamento da doença, possuindo um papel fundamental na aceitação do diagnóstico e auxílio no convívio com a enfermidade, sendo necessário desenvolver a assistência integral estabelecendo a escuta atenta e a comunicação efetiva e com isso diminuir a ansiedade e o medo (BARROS; LIMA; TREVISAN, 2021).

No que tange ao profissional farmacêutico, o seu papel é de grande relevância nesse processo, adotando ferramentas de comunicação efetiva e a prescrição para prevenção de automedicação ou superdosagem pelos pacientes oncológicos. Cabe ao farmacêutico interagir proativamente com o paciente buscando sanar dúvidas relacionadas com a terapêutica, tendo sempre o cuidado e atenção na dispensação de medicamentos para que seja realizada corretamente (CALADO; TAVARES; BEZERRA, 2019).

O tratamento farmacológico do paciente em cuidados paliativos engloba uma gama de técnicas possíveis indicadas em sinergia com outras medidas não-farmacológicas. O farmacêutico é de fundamental importância na transmissão de conhecimento dos mecanismos de ação dos medicamentos, dos riscos de toxicidade, da interação medicamentosa, da estabilidade e da diluição dos medicamentos (MARQUES *et al.*, 2018).

Portanto, considerando a relevância desta temática, o problema levantado nesta pesquisa consiste em responder ao seguinte questionamento: “Qual o papel do farmacêutico na equipe de cuidados paliativos em pacientes oncológicos?” Para responder a esse questionamento, foi realizada uma revisão de literatura com o intuito de atingir o objetivo geral, que consiste em descrever as contribuições do farmacêutico frente aos cuidados paliativos em pacientes oncológicos.

Para tanto, alguns objetivos específicos foram traçados, tais como: explicar sobre o cuidado paliativo do paciente com câncer; identificar a importância dos cuidados paliativos em pacientes oncológicos na percepção dos profissionais de Farmácia; e apontar as principais ações do farmacêutico diante da assistência em cuidados paliativos.

Justifica-se essa temática por representar grande relevância científica e social e que fornecerá subsídios para ampliar os conhecimentos dos profissionais de saúde sobre as contribuições do farmacêutico na equipe de cuidados paliativos em pacientes oncológicos, com vistas a qualificar a assistência prestada visto que o farmacêutico clínico deve ter o cuidado de verificar a conciliação medicamentosa, de modo que possa identificar se tudo que o paciente faz uso pela prescrição é necessário e com a dose adequada, além de atuar no monitoramento farmacoterapêutico de certos medicamentos, como a quantidade de quimioterapia do paciente, coibindo com isso uma provável toxicidade medicamentosa.

2 MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo do tipo revisão de literatura, realizada no período de outubro de 2021 a novembro de 2022.

Os artigos utilizados para coleta de dados foram publicados no período de 2017 a 2021. Os dados foram coletados por meio de busca nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS, *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* – MEDLINE e Biblioteca Científica Eletrônica Online – SCIELO, a partir das palavras-chaves: Câncer, Farmácia e Tratamento.

Para delimitação da amostra foram utilizados os artigos com texto disponível na íntegra, nos idiomas português e inglês, cujo conteúdo tratava especificamente das contribuições do farmacêutico na equipe de cuidados paliativos em pacientes oncológicos. Como critérios de exclusão, foram eliminados os artigos incompletos, não gratuitos, com restrição de acesso e os que não atenderam aos demais critérios de inclusão delineados.

Foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. Seguiram-se três etapas: a pré-análise, quando foi realizada a organização e leitura do material; a exploração do material e na terceira etapa o tratamento dos resultados, interpretação e categorização dos conteúdos.

3 RESULTADOS

No primeiro momento foi realizado um levantamento bibliográfico referente às contribuições do farmacêutico na equipe de cuidados paliativos em pacientes oncológicos. Na primeira busca, foram encontrados 117 artigos, sendo 34 nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS; 39 na *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* – MEDLINE; e 44 na Biblioteca Científica Eletrônica Online – SCIELO. Após esse momento, foi realizada leitura de todos os títulos dos artigos selecionados, a fim de resgatar apenas os que contemplassem o tema em questão, restando 19 artigos.

Ainda para processo de refinamento, foi realizada a leitura dos resumos dos artigos restantes na íntegra, para anular quaisquer dúvidas quanto à inclusão. Após esta etapa, permaneceram no estudo, apenas 10 artigos que atendiam a todos os critérios de inclusão acima citados, os quais foram utilizados para análise dos resultados desta pesquisa.

Os resultados foram apresentados em forma de tabela com a sumarização dos artigos, contendo procedência, título, autor/ano, periódico, e considerações relevantes do trabalho, conforme pode ser visualizado na tabela 1.

Tabela 1 – Artigos selecionados relacionados as contribuições do farmacêutico na equipe de cuidados paliativos em pacientes oncológicos.

Procedência	Titulo	Autor / Ano	Periódico	Considera relevante trabalho
LILACS	Perspectivas da atuação farmacêutica sobre os cuidados paliativos no enfrentamento da COVID-19	BARROS; LIMA; TREVISAN, 2021	Brazilian Journal of Development	A abordagem farmacêutica na relação aos cuidados paliativos é uma estratégia concretizada para a qualidade dos cuidados aos pacientes e suas famílias. O profissional farmacêutico tem o dever de orientar e informar a população sobre os cuidados e a relação com os medicamentos, beneficiando os cuidados e o atendimento contínuo.
SCIELO	Atenção farmacêutica em pacientes oncológicos:	ALVES; BERETTA, 2021	Revista Científica da FHO	A atenção farmacêutica se destaca cada vez r

	revisão de literatura.			<p>área da or sendo o farmacêut suma imp no acompanh do pacien câncer e r cuidado farmacêut promover assim, um melhoria r adesão ao tratament medicame na preven efeitos ad na qualida vida dos pacientes.</p>
SCIELO	O papel da atenção farmacêutica na redução das reações adversas associados ao tratamento de pacientes oncológicos	CALADO; TAVARES; BEZERRA, 2019	Revista Brasileira de Educação e Saúde	<p>Esse levantamento bibliográfico possibilita mostrar a competência atribuída a profissionais farmacêuticos por muitas atribuições profissionais</p>

				saúde por motivos, c quais, des escassez c profission: farmacêut specialist clínica onc
MEDLINE	Atuação do farmacêutico na oncologia: uma revisão de literatura.	RECH; FRANCELLINO; COLACITE,2019	Rev Uningá	A atenção farmacêut oncologia important ferrament redução d de medica aumento e efetividad treatment melhoran qualidade do pacien a tarefa pr do farmac garantir q terapia medicame dos pacier eficaz, seg convenier
LILACS	Importância do Farmacêutico Clínico na Equipe	DANTAS et al., 2020	Congresso Internacional de Envelhecimento Humano	É possível que o farmacêut executa pi

	Multidisciplinar no Cuidado Paliativo			fundamer important equipe multiprofi além de q disparidac harmonia profission ação de st atividades integradas proporci paciente u melhor ap sua terapi
MEDLINE	Equipe multiprofissional de cuidados paliativos da oncologia pediátrica: uma revisão sistemática	OLIVEIRA; MARANHÃO; BARROSO, 2017	Revista Multidisciplinar e de Psicologia	O câncer p mudanças dinâmica exigindo t papéis ass na família. reconheci importânc humaniza porém air existem in dificultad executá-la de ser pos observar c câncer pe mobiliza t paciente c

				os familiar profissiona buscarem de enfrent ressignific sofrimento
SCIELO	Cuidado farmacêutico em oncologia: Revisão integrativa da literatura	BATISTA; SANTOS; CARNEIRO, 2021.	Research, Society and Development	Observou- prática do farmacêut necessária promissor Dentre as atribuiçõe podemos como imp no cuidad farmacêut paciente, t avaliação prescriçã conciliaçã medicame orientaçã uso de medicaçõ manejo de reações ac assim com utilizaçã medicaçõ suporte de tratament

				quimioter dispensaç
SCIELO	Implantação do cuidado farmacêutico em pacientes oncológicos em um núcleo de apoio à saúde da família	ALMEIDA et al., 2017.	XI Mostra Científica da Farmácia	Problema: Relaciona Medicame (PRMs) são dos proble que poder evitados c cuidado farmacêut prestado a pacientes oncológic da garanti continuid tratament contribuir diretamer o sucesso terapia
MEDLINE	Atuação clínica do farmacêutico na adesão ao tratamento de pacientes oncológicos em cuidados paliativos	CARVALHO, 2019	Brazilian Journal of Development	Os achad presente investigaç reforçam necessida inserção d profission farmacêut como mer ativo da ex multiprofi de Cuidad

				<p>Paliativos, contribuir a melhoria da qualidade dos cuidados aos pacientes com doenças ameaçadoras à vida, possibilita assim a adoção de estratégias voltadas para a necessidade individual: específica de cada meio de suporte e conhecimento e habilidade</p>
LILACS	<p>Cuidados paliativos em pacientes terminais na oncologia revisão integrativa</p>	<p>ROCHA; DOI, 2021</p>	<p>Conjecturas</p>	<p>O paciente terminal tem pouca tempo de vida e o tratamento paliativo não apenas não proporciona conforto e alívio da dor, mas melhora sua condição de vida. Uma equipe multidisciplinar que atua em oncologia</p>

				na melhor qualidade desse pac compartill estes em f terminal e familiares melhores momento
--	--	--	--	--

Fonte: própria autora

4 REVISÃO INTEGRATIVA

Os cuidados paliativos se definem como uma atenção integral que se realiza ao paciente durante uma doença incurável até o seu processo de morte, cujo objetivo consiste em controlar os sintomas da doença, ou dos resultados do tratamento, além de melhorar a qualidade de vida e prestar apoio às pessoas doentes (BARROS; LIMA; TREVISAN, 2021).

Os cuidados paliativos são definidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares que enfrentam problemas relacionados a doenças que ameaçam a vida. Previnem e aliviam o sofrimento através da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas, sejam eles físicos, psicossociais ou espirituais. É uma estratégia terapêutica multidisciplinar, implementada por diversas especialidades médicas, enfermagem, psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, serviço social, terapia ocupacional, farmácia, conselhos espirituais e religiosos (CARVALHO, 2019).

Os cuidados paliativos estão relacionados com o cuidado da vida, independentemente da sua duração remanescente. Pretendem resgatar a dignidade e a vontade do paciente terminal. Por isso, os cuidados paliativos devem ser instituídos por uma equipe de profissionais de saúde competentes,

capacitados e harmoniosos, com o objetivo de cuidar da pessoa de forma integral, com escuta e acolhimento adequados, permitindo uma morte mais digna e confortável. É importante cuidar dos sintomas e, caso a cura não seja possível deve-se evitar tratamentos invasivos e cirurgias que não tragam benefícios (OLIVEIRA; MARANHÃO; BARROSO, 2017).

Embora os cuidados paliativos não busquem a morte, é considerado como um fato natural quando não há terapia curativa, pois acompanha o paciente e seus entes queridos durante todo o processo. Além disso, é amplamente utilizado durante uma terapia curativa, pois todos os efeitos são reduzidos pela mesma terapia (DANTAS *et al.*, 2020).

É essencial compreender o paciente como um ser integral, compreensão que implica considerar a soma de seu psíquico e sua interação social. É necessário conhecer e compreender sua forma de pensar, seus estados emocionais, bem como sua forma de se relacionar. Também é de fundamental importância, avaliar suas expectativas e crenças espirituais diante da vida e da morte, bem como a forma como ele lida com seus conflitos e dificuldades (ALMEIDA *et al.*, 2017).

Em relação ao controle de sintomas há de se ressaltar que o mais importante não é somente o tratamento do sintoma como tal, mas também o impacto que este gera sobre o paciente. Em outras palavras, a ameaça real ou imaginária que este fato gera no psíquico do paciente ou que lhe acrescenta mais sofrimento (ALVES; BERETTA, 2021).

Os sintomas podem ser adquiridos, diretamente pela doença ou também secundários à terapia médica que o paciente recebe. Dentre os sintomas físicos, os mais comuns são dor, dispneia, emagrecimento, distúrbios gastrointestinais, distúrbios da pele e da aparência, como astenia, dentre outros. Na área mental, a depressão, a ansiedade e o medo são os mais destacados (ROCHA; DOI, 2021).

Mais importante que o controle de sintomas em pacientes terminais, a base essencial dessa terapia é a busca pela qualidade de vida, condição que pode ser alcançada quando a realidade do paciente é contextualizada e todo o tratamento é enquadrado no bem-estar e conforto, segundo ao que o paciente

considera e necessita, dando mais importância ao subjetivo do paciente, do que aos tratamentos convencionais dogmáticos e rígidos (BATISTA; SANTOS; CARNEIRO, 2021).

O apoio aos familiares do paciente durante a doença, morte e luto é de suma importância, pois constituem um grupo que pode ou não favorecer a terapia do paciente e que por sua vez sofrem muitos dos sintomas causados pela preocupação, raiva, medo ou culpa, antes deste processo (RECH; FRANCELLINO; COLACITE, 2019).

É possível, então, que o profissional de saúde descubra que em cada paciente terminal existe um paciente principal que é ele mesmo, e alguns pacientes secundários que são parentes e que, sem estarem doentes, sofrem com a doença do ente querido como se fosse sua. Daí a importância de ouvir suas demandas e, sobretudo, de confiar-lhes tarefas que, além de serem úteis, podem levar à reconciliação e a uma relação harmoniosa com o paciente. Essas são as melhores estratégias para garantir que não gerem mais dor e sofrimento ao paciente e que não criem novas condições patológicas para sua própria vida (GOMES *et al.*, 2022).

Sendo a morte uma consequência natural e previsível da vida, no decurso da sua prática cada profissional terá de lidar com doentes terminais e acompanhar os seus familiares, por que, antes de mais nada, recomenda-se que reconheçam a sua possibilidade de morte de forma natural (ALVES; BERETTA, 2021).

A possibilidade de novos diagnósticos e tratamentos devido à tecnologia permitiu que doenças antes incuráveis fossem tratadas e pacientes gravemente enfermos fossem mantidos por longos períodos em suporte de vida nas UTI's. Esse avanço tecnológico faz com que os profissionais de saúde se sintam pressionados a oferecer aos pacientes todos os recursos possíveis, independentemente do prognóstico. No entanto, em alguns casos a morte é inevitável, e essa abordagem, que apenas prolonga o processo de morrer, muitas vezes causa mais sofrimento e dor para o paciente e sua família (BARROS; LIMA; TREVISAN, 2021).

Segundo Almeida *et al.*, (2017), para morrer com dignidade, o paciente necessita de qualidade de vida, cuidado centrado nele e em sua família, decisões compartilhadas, alívio do sofrimento, comunicação clara, ambiente acolhedor, relação solidária entre todos e conhecimento específico sobre o cuidado. A discussão e a noção de cuidados paliativos aprimoram a assistência prestada pelos profissionais de saúde, revelando um cuidado mais humanizado, preocupado com o bem-estar, alívio da dor e conforto do paciente e sua família, não sendo visto como a simples realização de procedimentos.

Os serviços farmacêuticos centrados na assistência ao paciente demonstram estar associados a melhores resultados de saúde, redução de eventos adversos relacionados a medicamentos, melhoria da qualidade de vida e redução da morbidade e mortalidade, haja vista que o exercício da atenção farmacêutica incorporada aos sistemas de saúde contribui para a melhoria da qualidade da assistência e da relação custo/efetividade, razão pela qual os processos em serviços farmacêuticos voltados aos pacientes constituem principal missão da profissão (ALVES; BERETTA, 2021).

O médico é responsável pela prescrição com base em critérios científicos e éticos, enquanto o ato de dispensar o medicamento ao paciente é de responsabilidade da profissão farmacêutica, garantindo a eficácia e segurança da farmacoterapia prescrita; no entanto, na Atenção Primária à Saúde do país, o envio de medicamentos, e não a dispensação, continua predominando (CALADO; TAVARES; BEZERRA, 2019).

Em geral, a atenção farmacêutica pode ser prestada a todos os pacientes que visitam um serviço farmacêutico, além de grupos populacionais selecionados, como populações de risco, tais como; idosos, crianças, pacientes com HIV, pacientes com câncer e outros (BATISTA; SANTOS; CARNEIRO, 2021).

O tratamento do paciente oncológico tem caráter multidisciplinar, sendo de extrema importância a cooperação entre os diversos profissionais envolvidos para o seu planejamento; sem esquecer o papel da cooperação do paciente e do seu consentimento de aprovação para a realização destas terapias combinadas, o

que constitui então uma necessidade de unir esforços para uma gestão integral destes pacientes (RECH; FRANCELLINO; COLACITE, 2019).

A nível hospitalar, os serviços farmacêuticos oncológicos devem liderar a preparação de misturas citostáticas, contribuindo fundamentalmente com o seu conhecimento da farmacotécnica, validando e introduzindo indicadores de qualidade relacionados com esta atividade, que não é a sua única prioridade, uma vez que o acompanhamento da sua própria terapêutica da doença e suas complicações, exige que o farmacêutico se envolva e se especialize no assunto (ALVES; TAVARES; BORGES, 2020).

Na atenção primária e ambulatorial, o paciente é orientado na prevenção dos fatores de risco para câncer, enquanto durante o curso de sua doença oncológica é atendido nos períodos entre tratamentos ou quando são necessários cuidados paliativos.

Esse profissional está envolvido com a terapia analgésica, desempenhando um papel primordial, não apenas como fornecedor e/ou controlador de medicamentos, mas também com sua participação ativa durante o processo de prescrição/dispensação/administração/paciente e sua adesão ao tratamento. Integra ativamente a equipe de oncologia da área da saúde, intervindo também na gestão de complicações a tratamentos oncológicos específicos, na educação sobre os riscos e gestão de citostáticos no domicílio e sobre o ambiente (GOMES *et al.*, 2022).

A atenção farmacêutica trata-se de um componente fundamental da prática de ajuda aos pacientes com câncer e seus cuidadores, relacionados ao uso de medicamentos e como parte da tomada de decisão clínica. Pode ajudar pacientes fornecendo-lhes informações relevantes baseadas em evidências e apontando-lhes fontes confiáveis, no aconselhamento sobre prevenção de doenças e mudanças e modificações no estilo de vida, bem como estabelecendo vínculos interdisciplinares e incentivar a colaboração com outros profissionais de saúde, para definir metas e intervenções comuns para o paciente, oferecendo orientações sobre como indicar e administrar medicamentos, o que otimizará os

resultados, reduzirá o número de eventos adversos relacionados à medicação, reduzirá a quantidade de medicamentos desperdiçados e melhorar a adesão ao tratamento (RECH; FRANCELLINO; COLACITE, 2019).

5 CONCLUSÃO

Frente ao exposto, pode-se constatar que, a atenção farmacêutica atende às necessidades sociais visando alcançar os melhores resultados durante a farmacoterapia. Para colocá-la em prática, fazem-se necessárias ações que tenham por base o tripé farmacêutico-paciente-medicação, adotando estratégias educativas como o aconselhamento terapêutico contribuindo tanto para o uso correto de medicamentos como para benefícios individuais, institucionais e nacionais.

Como foi possível observar, a partir do material analisado, a atenção em cuidados paliativos não é plena, e sim, associada a algum serviço hospitalar. Os autores citados são unânimes no que diz respeito à necessidade de ampliação dos serviços de cuidados paliativos e de treinamento e capacitação de profissionais para atuarem nessa área. Seria preciso o desenvolvimento de programas de educação continuada em cuidados paliativos para a conscientização da sociedade e para a reformulação das políticas públicas voltadas aos cuidados no fim da vida.

Os resultados desta pesquisa reforçam a necessidade da inserção do profissional farmacêutico como membro ativo da equipe multiprofissional de Cuidados Paliativos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes com doenças ameaçadoras de vida, possibilitando assim a adoção de estratégias voltadas para necessidades individuais específicas por meio de seus conhecimentos e habilidades.

Pode-se compreender que a atuação clínica do farmacêutico, é importante na garantia do acesso e uso seguro dos medicamentos, assim como na otimização da farmacoterapia, fortalecendo a adesão ao tratamento e minimizando custos. Com essa atenção prestada, o farmacêutico humanístico seria capaz de tornar mais leve a vida de quem sofre com uma doença tão difícil como o câncer.

E para que seja possível a humanização, é preciso haver a integração de ações curativas, preventivas, de reabilitação e paliativa em benefício da qualidade de vida do paciente e sua família.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Rainne de Oliveira; BRAGA, Dayse Aparecida Oliveira; SOUZA, Maria Alinne de; BARROS, Karla Bruna Nogueira Torres; VASCONCELOS, Leina Mércia de Oliveira. **Implantação do cuidado farmacêutico em pacientes oncológicos em um núcleo de apoio à saúde da família**. 2017. XI Mostra Científica da Farmácia Disponível em: <http://publicacoesacademicas.unicatolicaquixada.edu.br/index.php/mostracientificafarmacia/article/viewFile/1798/1514> Acesso em: agosto de 2022.

ALVES, Erica Assis; TAVARES, Gabriel Guimarães; BORGES, Leonardo Luiz. Importância da atenção farmacêutica para a quimioterapia antitumoral. **Revista Brasileira Militar de Ciências**. 6 (15), 8-17. 2020. Disponível em: <https://rbmc.emnuvens.com.br/rbmc/article/view/35/31> Acesso em: agosto de 2022.

ALVES, Fabiana Pinheiro dos Santos; BERETTA, Ana Laura Remédio Zeni. Atenção farmacêutica em pacientes oncológicos: revisão de literatura. **Revista Científica da Fundação Hermínio Ometto**, v. 9, n. 1: 2021. Disponível em: https://www.fho.edu.br/revistacientifica/_documentos/art.009-2021.pdf Acesso em: agosto de 2022.

BARROS, Marta Alves; LIMA, Sara Crystina Alves; TREVISAN, Marcio. Perspectivas da atuação farmacêutica sobre os cuidados paliativos no enfrentamento da COVID-19. **Revista Brasileira de Desenvolvimento**, 7 (11), 105882–105890. 2021. Disponível em: <https://brazilianjournals.com/ojs/index.php/BRJD/article/view/39771/pdf> Acesso em: agosto de 2022.

BATISTA, Angela Valéria de Araújo; SANTOS, Valéria Regina Cavalcante dos; CARNEIRO, Irna Carla do Rosário Souza. Cuidado farmacêutico em oncologia:

Revisão integrativa da literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 5, e37410514987, 2021. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/14987/13497/195839> Acesso em: agosto de 2022.

CALADO, Deysiane dos Santo; TAVARES, Diego de Hollanda Cavalcanti; BEZERRA, Grasiela Costa. O papel da atenção farmacêutica na redução das reações adversas associados ao tratamento de pacientes oncológicos. **Rev. Bra. Edu. Saúde**, v. 9, n. 3, p. 94-99, 2019. Disponível em:

<https://www.gvaa.com.br/revista/index.php/REBES/article/download/6606/6355> Acesso em: agosto de 2022.

CARVALHO, Denilla Maria Serpa. **Atuação clínica do farmacêutico na adesão ao tratamento de pacientes oncológicos em cuidados paliativos**. 102 f.

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. Fortaleza, 2019. Disponível em:

https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/52720/1/2019_dis_dmscarvalho.pdf Acesso em: agosto de 2022.

DANTAS, Parízia Raiane Araújo; ROCHA, Marcelo Antônio Nóbrega da; SANTOS, Igor Luiz Vieira de Lima; SILVA, Viviane Gomes da. **Importância do Farmacêutico Clínico na Equipe Multidisciplinar no Cuidado Paliativo**. VII Congresso

Internacional de Envelhecimento Humano. ISSN 2318 –0854, 2020. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/cieh/2020/TRABALHO_EV136_MD1_SA6_ID932_14072020011240.pdf Acesso em: setembro de 2022.

GOMES, Liane Oliveira Souza; ARGÔLO, Ana Maria Barbosa; SOUZA, Ingrid Sampaio; TELES, Mauro Fernandes; et al. Atuação da equipe multiprofissional em cuidados paliativos no âmbito da atenção primária à saúde. **Revista Saúde.Com**, 18(2). 2022. Disponível em:

<https://periodicos2.uesb.br/index.php/rsc/article/view/10123> Acesso em: agosto de 2022.

MARQUES, Marcela Fornazier Meyrelles *et al.* **Cuidados Paliativos em Portugal- A perspectiva e o papel do farmacêutico**. 2018. Dissertação (Dissertação de mestrado). – Universidade de Coimbra, Coimbra, 2018.

OLIVEIRA, Thais Cibere Bezerra de; MARANHÃO, Thércia Lucena Grangeiro; BARROSO, Marianna Leite. **Equipe multiprofissional de cuidados paliativos da oncologia pediátrica: uma revisão sistemática**. Id on Line Revista Multidisciplinar e de Psicologia, v. 11, n. 35, 2017. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/754/1061> Acesso em: setembro de 2022.

RECH, Adriana Beatriz Kovalski; FRANCELLINO, Márcia Andréa Marques; COLACITE, Jean. **Atuação do farmacêutico na oncologia: uma revisão de literatura**. Rev Uningá, v. 56, n. 4, p. 44-55, 22 out. 2019. Disponível em: <https://revista.uninga.br/uninga/article/view/3155/2129> Acesso em: setembro de 2022.

RICHARDSON, Roberto Jarry. **Pesquisa social: métodos e técnicas**. São Paulo: Atlas, 2017.

ROCHA, José Songlei da Silva; DOI, Songila Maria da Silva Rocha. **Cuidados paliativos em pacientes terminais na oncologia: revisão integrativa**. *Conjecturas*, 22(11), 1051-1065 2021. Disponível em: <https://conjecturas.org/index.php/edicoes/article/view/1502> Acesso em: agosto de 2022.

WANG, Y., ZHAO, X., FENG, Q., LIU, L., YAO, Y., & SHI, J. (2020). **Psychological assistance during the coronavirus disease 2019 outbreak in China**. *J Health Psychol.*, 1-5. Disponível em: <<https://doi.org/10.1177/1359105320919177>> Acesso em: 28 set. 2022.

¹Acadêmica do Curso de Farmácia, Universidade CEUMA.

²Docente do Curso de Farmácia, Universidade CEUMA.

³Laboratório de Biotecnologia, Universidade CEUMA.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil

